

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/323191239>

THE IMPORTANCE OF ANALYTICS TOOLS IN AN EFFICIENT MANAGEMENT OF AN ONLINE STORE AND THE DEGREE TO WHICH THEY ARE EMPLOYED BY E-STORE OWNERS

Article in *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie* · December 2017

DOI: 10.5604/01.3001.0010.8282

CITATIONS

0

READS

17

3 authors, including:

Dariusz Tworzydło

University of Warsaw

60 PUBLICATIONS 73 CITATIONS

[SEE PROFILE](#)

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

The Condition of the Public Relations Industry in Poland [View project](#)

Praca dziennikarza w dobie kryzysu i lockdown [View project](#)

ZN WSH Zarządzanie 2017 (4), s. 79-93

Oryginalny artykuł naukowy
Original Article

Data wpływu/Received: 11.08.2017

Data recenzji/Accepted: 25.09.2017/30.09.2017

Data publikacji/Published: 28.12.2017

Źródła finansowania publikacji: firma Ideo Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, w ramach realizowanego projektu dedykowanego branży e-commerce

Authors' Contribution:

(A) Study Design (projekt badania)

(B) Data Collection (zbieranie danych)

(C) Statistical Analysis (analiza statystyczna)

(D) Data Interpretation (interpretacja danych)

(E) Manuscript Preparation (redagowanie opracowania)

(F) Literature Search (badania literaturowe)

DOI: 10.5604/01.3001.0010.8282

dr hab. Dariusz Tworzydło^{B C}

Uniwersytet Warszawski

dr Magdalena Tobiasz^{E F}

mgr inż. Wojciech Szymański^{A D}

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera w Krakowie

**ZNACZENIE NARZĘDZI ANALITYCZNYCH
W SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU SKLEPEM
INTERNETOWYM I STOPIEŃ ICH WYKORZYSTANIA
PRZEZ WŁAŚCICIELI E-SKLEPÓW**

**THE IMPORTANCE OF ANALYTICS TOOLS IN
AN EFFICIENT MANAGEMENT OF AN ONLINE STORE
AND THE DEGREE TO WHICH THEY ARE EMPLOYED
BY E-STORE OWNERS**

Streszczenie: Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania narzędzi w zarządzaniu sklepem internetowym, a także ocena zasadności stosowania tego rodzaju rozwiązań technologicznych. W artykule zaprezentowano wyniki ankietowych badań własnych przeprowadzonych wśród właścicieli sklepów, które zrealizowano w związku z projektem badawczo-rozwojowym dedykowanym branży e-commerce. Skupiono się w nich głównie na liczbie używanych narzędzi, czasie poświęcanym analizie danych i związanych z tym trudnościach. Problem badawczy przedstawiono w kontekście internetu jako kanału sprzedażowego i przy uwzględnieniu specyfiki e-handlu.

Słowa kluczowe: e-commerce, e-handel, handel elektroniczny, e-sklep, sklep internetowy, zarządzanie, narzędzia analityczne, technologie informatyczne.

Abstract: The aim of this article is the review of the degree to which analytics tools are used in an online store management, as well as the review of the validity of using this type of technological solutions. The article presents the results of an in-house survey research, conducted among the store owners, executed as the part of the research-and-development project dedicated to the e-commerce branch. The main focus was on the number of tools used, the time dedicated to data analysis and the difficulties that might have occurred. The research problem was displayed in the context of the internet as a sale channel and by taking into consideration the specifics of e-commerce.

Keywords: e-commerce, e-trading, electronic commerce, e-store, online store, management, analytics tools, online technologies, IT.

Wprowadzenie

Internet jest obecnie ważnym kanałem sprzedaży zarówno z perspektywy klientów, jak i właścicieli firm. Według raportu „E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-commerce Polska” 54% internautów dokonuje zakupów w polskich e-sklepach¹, a są one robione coraz częściej i za coraz większe kwoty – średnio 80 zł miesięcznie². Z kolei z raportu „Bisnode nt. e-commerce w Polsce 2016” wynika, że obecnie funkcjonuje w Polsce ponad 20 tys. e-sklepów – szacuje się, że za pięć lat może ich być nawet 30 tys., przy czym w samym 2015 roku zarejestrowano ich 7,5 tys., a co roku pojawia się ich 6-8 tys. Ale należy zauważyć, że w 2016 roku również wyrejestrowano około 7 tys. e-sklepów, głównie dlatego, że 80% z nich nie sprostało tak dużej konkurencji, kończąc działalność po około 2-3 latach³.

Niewątpliwie Internet pozwala dotrzeć do szerokiego grona odbiorców z nawet bardzo rozbudowaną ofertą, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych.

¹ *E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-commerce Polska*, <https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf>, s. 7.

² *Ibidem*, s. 10.

³ Według szacunków wartość rynku e-handlu wynosi od 36 do 40 mld zł: *Bisnode nt. e-commerce w Polsce 2016*, <http://www.bisnode.pl/news/raport-bisnode-nt-e-commerce-w-polsce/>.

Jednak współczesny przedsiębiorca prowadzący działalność handlową w sieci staje też przed wieloma wyzwaniami. Funkcjonowanie w sieci warunkuje globalizacja, duża konkurencja, rosnące oczekiwania klientów i nowa technologia⁴, będąca częścią procesu zarządzania, jak również narastający chaos informacyjny utrudniający komunikację marketingową. Dlatego też e-handel wymaga od przedsiębiorców innego podejścia niż sprzedaż tradycyjna.

Przedmiotem badawczym niniejszego artykułu jest zagadnienie e-handlu, w szczególności zarządzanie sklepem internetowym, ale rozpatrywane w kontekście znaczenia narzędzi analitycznych i stopnia wykorzystywania ich przez przedsiębiorców. W zakresie tematycznym artykułu mieszają się zagadnienia e-commerce w Polsce, Internet jako miejsce działalności biznesowej oraz specyfika handlu elektronicznego. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca niektóre zagadnienia zostały wyłącznie zasygnalizowane w stopniu, w jakim wymagał tego temat artykułu – czyli marketing, osoba e-konsumenta i ścieżka zakupowa w Internecie⁵. Ponieważ Internet jest wymagającym środowiskiem, istotna staje się opinia właścicieli e-sklepów w kwestii zarządzania e-handlem. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie stopnia wykorzystania w procesie zarządzania e-sklepem narzędzi analitycznych pozwalających na bieżąco śledzić zmieniające się tendencje wirtualnego rynku.

Podczas realizacji artykułu wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa oraz metodę statystyczną – analiza i interpretacja danych. Punktem odniesienia dla analizowanego zagadnienia stały się badania w formie ankiet i wywiadów przeprowadzone wśród właścicieli sklepów. W artykule zaprezentowano również wyniki dostępnych online badań wtórnych dotyczących branży e-commerce. Odwołano się także do literatury przedmiotu, która posłużyła jako kontekst dla analizowanego problemu.

1. Specyfika handlu internetowego

Handel internetowy zyskał wiele definicji, odkąd stał się częścią dynamicznie rozwijającego się Internetu. Najprościej zagadnienie to ujął Philip Kotler, według którego e-handel to procesy kupna i sprzedaży wspierane przez urządzenia elektroniczne⁶. Jednak praktyka zarządzania sklepem internetowym pokazuje, że na handel elektroniczny składa się znacznie więcej zagadnień. Adekwatna wydaje się więc definicja Światowej Organizacji Handlu, zgodnie z którą e-commerce to produkcja, reklama, sprzedaż i dystrybucja poprzez sieci teleinformatyczne, która obejmuje

⁴ U.A. Garczarek-Bąk, *Czynniki determinujące zachowania zakupowe młodych Polaków w kontekście wybranych działań marketingowych sieci handlowych*, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2015, nr 3(15), s. 51.

⁵ Zobacz: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, *Marketing. Podręcznik europejski*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002; R. East, M. Wright, M. Vanhuele, *Zachowania e-konsumentów*, Wolters Kluwer, Warszawa 2014; C. Smith, *Tajniki konwersji. Jak zmienić potencjalnego klienta w zadowolonego nabywcę*, Helion, Gliwice 2016.

⁶ K. Bartczak, *Bariery rozwojowe handlu elektronicznego*, Wrocław 2016, s. 40.

również pewien obszar działalności usługowej i wytwórczej⁷. Tym samym handel internetowy to nie tylko transakcja, ale też prowadzący do niej złożony proces uwzględniający działania z zakresu marketingu.

Struktura rynku e-commerce jest bardzo rozdrobniona, gdyż tworzy ją ogromna liczba sklepów konkurujących w zasadzie o tego samego klienta. W Internecie istnieje tysiące małych e-sklepów, obok funkcjonujących od kilku lat kilkudziesięciu większych o ugruntowanej pozycji (w tym lider w e-handlu Allegro), osiągające największe przychody⁸ i kojarzone z zakupami aż przez 76% internautów⁹. Dominik Kaznowski zwraca uwagę na zjawisko globalnych marek internetowych, które polega na silnym podziale na marki duże oraz resztę mniej znanych – co oznacza, że w sieci posiadanie silnej marki jest znacznie istotniejsze niż w gospodarce tradycyjnej¹⁰.

Specyfika środowiska Internetu zmusza przedsiębiorców do zmian w zakresie zarządzania. Podczas gdy w modelu tradycyjnym sprzedaż polega na perswazji, działalność w sieci powinna opierać się na umiejętnym rozpoznawaniu potrzeb¹¹. Z powodu braku bezpośredniego kontaktu z klientem jego preferencje określa się na podstawie danych pozyskiwanych za pomocą narzędzi analitycznych. Są to wszelkiego rodzaju informacje gromadzone w wyniku realizowanych transakcji, aktywności użytkowników i zachodzących interakcji, za pomocą których buduje się ofertę adekwatną do oczekiwań klienta.

Kluczowy w zarządzaniu sklepem internetowym staje się marketing, a najważniejszym jego zasobem informacja. Zgodnie z definicją zaproponowaną w 2004 roku przez American Marketing Association jest to „ogół procesów tworzenia, komunikowania i dostarczania wartości klientom oraz zarządzania relacjami z klientami w sposób przynoszący korzyści firmie i jej interesariuszom”¹². W kontekście e-handlu stanowi „proces zarządczy, który koordynuje i nastawia na osiągnięcie określonych celów wszystkie funkcje planowania, sterowania, realizacji i kontroli działań służących sprzedaży, a w szczególności badania marketingowe, politykę produktową, cenową, dystrybucyjną i komunikacyjną przedsiębiorstwa”¹³.

Marketing jest podstawą podejmowania strategicznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa decyzji, co czyni go w pewnym stopniu koncepcją zarządzania.

⁷ J. Żukowska, M. Komańda, *E-commerce w ujęciu rynku polskiego*, [w:] *Współczesne i perspektywistyczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami*, „Prace Naukowe AE Katowice”, red. J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 553.

⁸ T. Karwatka, D. Sadulski, *E-commerce, proste odpowiedzi na trudne pytania*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 33.

⁹ *E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-commerce Polska*, <https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf>, s. 13.

¹⁰ D. Kaznowski, *Nowy marketing w Internecie*, Difin, Warszawa 2007, s. 28.

¹¹ A. Miotk, *Jak Internet zmienił świat. Public Relations*, Słowa i Myśli, Lublin 2016, s. 115.

¹² T. Doligalski, *Internet w zarządzaniu wartością klienta*, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013, s. 17.

¹³ M. Düssel, *Marketing w praktyce*, Wydawnictwo Edu BC Edukacja, Warszawa 2009, s. 14.

Polega bowiem na rozpoznawaniu rynku, planowaniu i kontrolowaniu działań, przewidywaniu zmian i odpowiednio szybkim na nie reagowaniu – przy użyciu nowych technologii¹⁴.

Istotne wydaje się więc, w jakim stopniu właściciele sklepów korzystają z tego rodzaju innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu i strategiach marketingowych.

2. Metodologia badań

Podstawą artykułu są badania pierwotne w formie ankiety przeprowadzone wśród właścicieli sklepów z następujących branż: dom i ogród, odzież, zdrowie (apteki internetowe), prezenty, komputery i elektronika, dziecko, książki i muzyka, hobby, sport, gry – z zastosowaniem metodologii ilościowej i analizy statystycznej, przy czym posługiwano się standaryzowanym narzędziem badawczym. Badania realizowane były przez firmę Ideo w związku z projektem badawczo-rozwojowym, który miał na celu ocenę branży e-commerce ze wskazaniem praktycznych rozwiązań – pozyskane wyniki stały się podstawą systemu w postaci Platformy Inteligentnego Wspomagania e-Handlu (PIWeH).

Metodą gromadzenia danych była ankieta CAWI. Z uwagi na poważne ograniczenia dotyczące doboru próby udało się przeprowadzić 104 efektywne wywiady kwestionariuszowe. Działania poprzedzone były badaniem pilotażowym (pilotażem), a wspomagany komputerowo wywiad CAWI stanowił technikę badawczą przy wykorzystaniu narzędzia w formie internetowego kwestionariusza ankiety udostępnionego na platformie internetowej.

Docelową zbiorowość respondentów stanowili właściciele sklepów internetowych – osoby decyzyjne, które posiadały kompetencje w zakresie udzielenia informacji dotyczących praktyk marketingowych i informacji technicznych. Uzyskane liczebności pozwoliły na stosowanie procedury porównywania średnich i obliczeń procentowych, ale bez możliwości uogólniania wyników badania na całą populację firm tego typu działających na polskim rynku.

Wśród sklepów internetowych objętych badaniem znalazły się firmy zatrudniające do 10 osób – od 6 do 10 osób (49%), od 3 do 5 osób – 30% , jedną lub dwie osoby – 6% spośród przebadanych sklepów. 14,4% ankietowanych to właściciele sklepów zatrudniających ponad 10 pracowników.

¹⁴ M. Sławińska, *Marketing jako koncepcja zarządzania – trendy rozwoju*, „Marketing i Rynek” 2014, s. 179-180.

Rysunek 1. Łączna liczba osób zatrudnionych w sklepie internetowym respondenta, N=103 (w %)

Figure 1. The graph displaying the total number of people employed in the respondent's online store, N=103 (in %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Cztery na pięć sklepów zatrudnia jednego lub dwóch pracowników do obsługi sklepu internetowego. Taka strategia wydaje się optymalnym rozwiązaniem, przez co korzysta z niej zdecydowana większość przebadanych firm. Spośród objętych badaniem e-sklepów 14,4% firm korzysta z usług trzech do pięciu pracowników przy obsłudze sklepu internetowego, a w niespełna 6% sklepów sprzedażą internetową zajmuje się sześciu i więcej pracowników.

Rysunek 2. Liczba pracowników odpowiedzialnych za sklep internetowy, N=103 (w %)

Figure 2. The graph displaying the number of employees responsible for the online store, N=103 (in %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

3. Narzędzia w opinii właścicieli e-sklepów

W kontekście niniejszego artykułu najważniejsza informacja dotyczyła stosowania przez respondentów systemów do zarządzania kontaktami z klientami, czyli

tw. oprogramowania CRM. Ponad 80% badanych właścicieli potwierdziło korzystanie z tego typu narzędzia, niespełna co piąty przyznał, że go nie używa.

Rysunek 3. Odpowiedzi respondentów na pytanie: Czy korzystasz z CRM? N=104 (w %)
Figure 3. The graph displaying respondents' answers to the question: Are you using CRM? N=104 (in %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Na pytanie o czas spędzony na analizie danych e-marketingowych prawie połowa respondentów (46,6%) stwierdziła, że nie poświęca tym zagadnieniom więcej niż 7 godzin w miesiącu. Ponad 28% respondentów zadeklarowało, że analizuje dane e-marketingowe przez 7-12 godzin w miesiącu. Co czwarty właściciel sklepu przyznał, że analiza danych e-marketingowych zajmuje mu ponad 12 godzin miesięcznie.

Tabela 1. Czas spędzany przez respondenta nad analizą danych e-marketingowych, N=103 (w %)
Table 1. The table displaying the amount of time dedicated to the analysis of digital marketing data by the respondent, N=103 (in %)

Jak dużo czasu w miesiącu spędzasz nad analizą danych e-marketingowych?	Liczba wskazań	%
Mniej niż 7 godzin miesięcznie	48	46,6
Między 7 a 12 godzin miesięcznie	29	28,2
Ponad 12 godzin miesięcznie	26	25,2
Ogółem	103	100

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Ze zgromadzonych danych wynika, że 26% respondentów używa jednego systemu statystycznego. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z dwóch systemów statystycznych (36,5%). Trzy różne systemy wykorzystuje 17,3% respondentów, a około ośmiu na stu przyznało, że posługuje się czterema systemami lub większą ich ilością. 12,5% nie korzysta z tego typu systemów w ogóle.

Wynika z tego, że 87,5% przebadanych właścicieli sklepów internetowych korzysta z co najmniej jednego systemu statystycznego, co potwierdza, że narzędzia analityczne są częścią zarządzania sklepem internetowym.

Rysunek 4. Wykorzystanie systemów statystycznych przez właścicieli sklepów internetowych, N=104 (w %)

Figure 4. The graph displaying the use of statistical systems by online stores owners, N=104 (in %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Na pytanie o przeszkody w analizie danych statystycznych, największym problemem okazała się kwestia braku czasu – 43,7%. Wśród trudności wymieniono też: brak umiejętności wyciągania wniosków z danych (38,8%) i zbyt duży stopień skomplikowania analizy (30,1%). Na nadmiar informacji zwróciło uwagę niespełna 6% badanych. Co czwarty właściciel sklepu stwierdził, że nie ma z analizą danych statystycznych kłopotów.

Rysunek 5. Wykres przedstawiający przeszkody w analizie danych statystycznych wskazywane przez właścicieli sklepów (w %)

Figure 5. The graph displaying obstacles pointed by store owners in the process of analysing statistic

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Właściciele e-sklepów zapytano również o główne obowiązki związane z e-handlem. Wśród nich znalazły się głównie te, które typowo pozwalają na ich rozwój i optymalizację procesów sprzedażowych. Najczęściej wskazywanymi odpowiedziami były działania planowe dotyczące wizerunku firmy w sieci oraz jej dalszego rozwoju, które wybrało 49 respondentów, a także dbanie o optymalizację procesów sprzedaży, którymi zajmuje się 38 respondentów.

Rysunek 6. Obowiązki respondenta związane z działaniami przy e-sklepie (dane prezentują liczbę wskazań)

Figure 6. The graph displaying respondent's responsibilities in terms of an online store functioning (data shows the number of indications)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ilościowego.

Respondentom zadano sześć pytań otwartych, za pomocą których próbowano sprecyzować ich problemy związane z analizą danych, mierzenia efektów działań e-marketingowych i idealnych narzędzi do zarządzania działaniami e-marketin-

gowymi, które chcieliby zastosować w swoim sklepie. Najwięcej respondentów ma problemy z interpretacją wyników danych marketingowych i przełożeniem ich na konkretne działanie. Pozostałe problemy to niska jakość pozyskanych danych i ich wiarygodność oraz obróbka. Trzech badanych stwierdziło, że nie ma żadnych problemów z analizą, co jest stosunkowo małym odsetkiem wszystkich respondentów.

Tabela 2. Problemy związane z analizą danych z zakresu e-marketingu dla e-sklepu, N=24
Table 2. The table displaying problems linked to data analysis (digital marketing for online stores), N=24

Z czym masz najczęściej problemów podczas analizy danych związanych z kampanią e-marketingową e-sklepu?	N=24
Problem z interpretacją wyników wynikający ze statystycznego charakteru danych	9
Nie mam problemów podczas analizy danych	3
Niska jakość pozyskanych danych	2
Wiarygodność danych	1
Obróbka danych	1
Nie wiem/Trudno powiedzieć	8
Ogółem	24

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania sklepów internetowych.

4. Rola informacji w zarządzaniu e-sklepem

Bardzo ważną rolę w zarządzaniu e-sklepem odgrywa informacja o rynku i kliencie. Jednak charakterystyczny dla sieci tzw. chaos informacyjny sprawia, że coraz trudniej dotrzeć do klienta, jak również skutecznie o niego walczyć. Włodzimierz Szpringer dostrzega również problem z wyrobieniem sobie marki i wyróżnieniem się od konkurencji. Współczesny rynek zyskuje bowiem cechy aukcji, gdyż mający dostęp do informacji klienci wymuszają na przedsiębiorcach konkurencję cenową¹⁵. Natomiast autorzy książki *Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy* zwracają uwagę, że intensywny rozwój e-handlu o niemal nieograniczonym zasięgu przyczynił się do ogromnego wręcz wzrostu konkurencji – również silne marki działające na rynku tradycyjnym skierowały się w stronę Internetu. W zaistniałej sytuacji przedsiębiorcy muszą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań dla swoich e-usług¹⁶.

Globalizacja, intensywna konkurencja, indywidualizacja oczekiwań klientów, rozwój technologii to możliwości, ale i wyzwania dla zarządzania przedsiębiorstwem,

¹⁵ W. Szpringer, *Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja?*, Difin, Warszawa 2000, s. 27.

¹⁶ Ł. Konopielko, M. Wołoszyn, J. Wyrębowicz, *Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy*, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016, s. 24-25.

które, zdaniem specjalistów, wymaga równoczesnego stosowania wielu metod, koncepcji i instrumentów¹⁷, co w kontekście e-handlu wydaje się nabierać szczególnego znaczenia. Właściciele sklepów internetowych są zmuszeni opierać zarządzanie na interpretacji danych pozyskiwanych dzięki nowej technologii – źródło informacji o rynku i klientach. Jak zauważa Ryan Holiday, narzędzia analityczne to najlepszy sposób na obserwowanie klientów poruszających się po e-sklepie i ich reakcji na jego zawartość, dzięki nim można uzyskać lepsze dopasowanie do rynku¹⁸.

Z przeprowadzonych badań wynika, że narzędzia analityczne są częścią procesu zarządzania (87,5%) e-handlu. Właściciele e-sklepów korzystają z systemów dostarczanych im z zewnątrz lub własnych. Co więcej, wraz ze zwiększaniem się progów godzinowych zmniejsza się odsetek badanych, którzy nie korzystają z żadnych systemów CRM. Im więcej systemów statystycznych znajduje się w wachlarzu możliwości właścicieli sklepów internetowych, tym więcej czasu spędzają oni na analizie danych e-marketingowych – mimo że brak czasu jest jednym z powodów niedostatecznego korzystania z tego rodzaju rozwiązań.

Wśród właścicieli e-sklepów istnieje jednak niedobór wiedzy na temat sposobów pozyskiwania i analizy danych (70%). Respondenci zaznaczali problemy z interpretacją wyników, co w praktyce może negatywnie przekładać się na efektywne zarządzanie.

Większość z nich zdaje sobie sprawę z konieczności pomocy ze strony ekspertów, jednak nie zawsze z niej korzysta – dotyczy to głównie średnich i małych podmiotów, a powodowane jest dodatkowymi kosztami. Stąd też przewaga konkurencyjna większych sklepów nad małymi, które częściej zmagają się z zagrożeniami istniejącymi na rynku wirtualnym, w rezultacie czego stosunkowo szybko kończą swoją działalność. Z raportu „E-commerce Standard 2015” Internet Standard wynika, że 56% podmiotów funkcjonujących w Internecie to sklepy małe, 25% średnie, 19% duże, przy czym 18% istniało niespełna rok, 1% od jednego do dwóch lat, 27% od trzech do pięciu lat, 22% sześć lat, a 14% dekadę – z tego 10-letnia działalność wyróżniała 36% dużych sklepów¹⁹.

Chociaż przedsiębiorcy orientują się w regułach rządzących wirtualnym rynkiem, nie zawsze w pełni korzystają z jego potencjału. Powodowane wydaje się to być przede wszystkim niedostateczną znajomością i zastosowaniem dostępnych narzędzi analitycznych wspomagających procesy zarządzania handlem w sieci. Jak zauważa Dominik Kaznowski, „metody stosowane w kreowaniu tradycyjnych marek są nieskuteczne w interaktywnym środowisku Internetu, a brak zrozumienia tych uwarunkowań przez firmy prowadzi do zaprzepaszczenia możliwości zbudowania silnego e-handlu”²⁰. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową w In-

¹⁷ A. Bienkowska, M.W. Nowak, A. Zgrzywa-Ziemak, *Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a inne metody zarządzania – współwystępowanie i efekty stosowania*, „Marketing i Rynek” 2014, s. 31.

¹⁸ R. Holiday, *Growth Hacker Marketing. O przyszłości PR, marketingu i reklamy*, Onepress, Gliwice 2015.

¹⁹ *E-commerce Standard 2015*, Internet Standard, <https://marketingibiznes.pl/e-commerce/rynek-e-commerce-polsce-liczby-uzytownicy-trendy/>.

²⁰ D. Kaznowski, *Nowy marketing...*, s. 27.

terniecie zasadnicze znaczenie ma zarządzanie, którego częścią są narzędzia analityczne pozwalające korzystać z ogromnej ilości informacji na wirtualnym rynku. Istotne jest bowiem zarządzanie oparte na budowaniu relacji z klientem (Customer Relationship Management, CRM), gdzie najważniejszą wartością jest stały kontakt i zadowolenie klienta, do którego indywidualnych potrzeb za pomocą dedykowanych narzędzi dostosowywana jest strategia²¹.

Podsumowanie

Internet kreuje nowe metody zarządzania oparte na informacji. Związane jest to z rosnącą liczbą danych w sieci i rozwojem technologii internetowych, które rodzą potrzebę stosowania coraz większej liczby systemów. Jest to konieczne dla zrozumienia uwarunkowań biznesowych, funkcjonowania na rynku, zdobywania klientów i przewagi konkurencyjnej.

Już teraz bardzo trudno realnie konkurować z tak dużą liczbą podmiotów funkcjonujących na wirtualnym rynku, a w przyszłości wydaje się to być niemożliwe. Dlatego tak ważne staje się poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań Business Intelligence ułatwiających podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem e-sklepem i funkcjonowaniem na rynku e-commerce. Należą do nich narzędzia analityczne, będące podstawą monitoringu ułatwiającego podejmowanie kluczowych decyzji. Pozwalają na bieżąco pozyskiwać dane z wiarygodnych źródeł i odpowiadające aktualnej sytuacji. Ale samo posiadanie danych nie jest gwarancją sukcesu, istotne jest umiejętne ich wykorzystanie do realizacji celów biznesowych. Właściciele e-sklepów są świadomi tej sytuacji, choć nie zawsze w pełni korzystają z dostępnych rozwiązań, ze względu na brak kompetencji w zakresie obsługi systemów. Problematyczne okazuje się interpretowanie danych w kontekście rzeczywistości, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Tym samym ogromna ilość liczb i wykresów często nie daje jednoznacznej odpowiedzi.

Obecnie większość narzędzi analitycznych, komercyjnych czy open source'owych wykorzystuje logo serwera internetowego oraz ciasteczka cookies, na podstawie których generuje raporty w formie stosunkowo trudnej w interpretacji. Tymczasem wyniki badań i analiza zagadnienia wskazują na rosnący popyt dla narzędzi dostarczających coraz więcej parametrów, ale w formie możliwej do samodzielnego interpretowania przez właścicieli sklepów. W tym też kierunku powinny zmierzać badania. Istotne jest nieustanne pozyskiwanie wiedzy z dziedziny e-handlu, jak również nowoczesnych narzędzi, w tym sztucznej inteligencji, w celu wskazania optymalnych metod eksploracji danych i określania zachodzących między nimi korelacji. Utrudnieniem mogą być ograniczenia sprzętowe, ponieważ do analizy tak

²¹ H.D. Zollondz, *Marketing mix. Podstawowe zasady marketingu*, Wydawnictwo Edu BC Edukacja, Warszawa 2008, s. 16.

dużej ilości danych potrzebne są rozbudowane narzędzia o dużej mocy obliczeniowej. Nie zawsze też możliwe jest uzyskanie pełnej informacji na temat strategii marketingowej realizowanej w ramach zarządzania e-sklepem.

Jednak ze względu na dynamicznie zachodzące na wirtualnym rynku zmiany znaczenie narzędzi analitycznych w skutecznym zarządzaniu e-sklepem będzie rosło. W związku z tym dalsza analiza zagadnienia wydaje się zasadna, zwłaszcza w kontekście szerzej rozpatrywanych zagadnień marketingu i osoby e-konsumenta.

Bibliografia

- Bartczak K., *Bariery rozwojowe handlu elektronicznego*, Exante, Wrocław 2016.
- Bieńkowska A., Nowak M., Zgrzywa-Ziemak W.A., *Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a inne metody zarządzania – współwystępowanie i efekty stosowania*, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
- Bisnode nt. e-commerce w Polsce 2016, <http://www.bisnode.pl/news/raport-bisnode-nt-e-commerce-w-polsce/>.
- Doligalski T., *Internet w zarządzaniu wartością klienta*, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
- Düssel M., *Marketing w praktyce*, Wydawnictwo Edu BC Edukacja, Warszawa 2009.
- East R., Wright M., Vanhuele M., *Zachowania e-konsumentów*, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
- E-commerce Standard 2015*, Internet Standard, <https://marketingibiznes.pl/e-commerce/rynek-e-commerce-polsce-liczby-uzytkownicy-trendy/>.
- E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-commerce Polska*, <https://www.gemius.pl/files/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf>.
- Garczarek-Bąk U.A., *Czynniki determinujące zachowania zakupowe młodych Polaków w kontekście wybranych działań marketingowych sieci handlowych*, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” 2015, nr 3(15).
- Holiday R., *Growth Hacker Marketing. O przyszłości PR, marketingu i reklamy*, Onepress, Gliwice 2015.
- Karwatka T., Sadulski D., *E-commerce, proste odpowiedzi na trudne pytania*, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
- Kaznowski D., *Nowy marketing w Internecie*, Difin, Warszawa 2007.
- Konopielko Ł., Wołoszyn M., Wytrębowski J., *Handel elektroniczny. Ewolucja i perspektywy*, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016.
- Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., *Marketing, Podręcznik europejski*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
- Miotk A., *Jak Internet zmienił świat. Public Relations*, Słowa i Myśli, Lublin 2016.
- Szpringer W., *Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja?*, Difin, Warszawa 2000.
- Sławińska M., *Marketing jako koncepcja zarządzania – trendy rozwoju*, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
- Smith C., *Tajniki konwersji. Jak zmienić potencjalnego klienta w zadowolonego nabywcę*, Helion, Gliwice 2016.
- Zollondz H.D., *Marketing mix. Podstawowe zasady marketingu*, Wydawnictwo Edu BC Edukacja, Warszawa 2008.

Żukowska J., Komańda M., *E-commerce w ujęciu rynku polskiego*, [w:] *Współczesne i perspektywistyczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami*, „Prace Naukowe AE Katowice” 2009.

Nota o Autorach:

Mgr inż. Wojciech Szymański – absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2013 roku dyrektor Działu Marketingu Internetowego w agencji interaktywnej Ideo, a od 2014 Prezes Zarządu agencji e-marketingowej z grupy Ideo - Ideo Force. Prowadzi zajęcia na studiach licencyjnych, inżynierskich oraz magisterskich Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dr Magdalena Tobiasz – absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach historia i filologia polska, w 2011 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. W tym samym roku rozpoczęła praktykę w branży e-marketingu, najpierw jako copywriter, później specjalista ds. content marketingu. Obecnie zajmuje się opracowywaniem materiałów na potrzeby kampanii e-marketingowych, również z sektora e-commerce.

Dr hab. Dariusz Tworzydło – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach. Ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych, systemów informatycznych oraz public relations. Absolwent UMCS w Lublinie, a także studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, WSB-National Louis University oraz Politechnice Rzeszowskiej. Obecnie zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, PWSZ w Oświęcimiu oraz w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prezes zarządu Exacto sp. z o.o. oraz Newline sp. z o.o. Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców „Klastry Polskie”.

Author's resume:

Mgr inż. Wojciech Szymański – He graduated from the University of Information Technology and Management in Rzeszow. He has been head of the Digital Marketing Department in an interactive agency Ideo since 2013, and CEO of the online marketing agency – Ideo Force since 2014. He is the lecturer at University of Information Technology and Management in Rzeszow (Undergraduate and Postgraduate studies) as well as at Tischner European University in Krakow (Professional Studies) and at Kozminski University in Warsaw (Professional Studies).

Dr Magdalena Tobiasz – She received her degree in History and Polish Philology from the University of Rzeszow, while in 2011, she received a PhD in Arts and Humanities. After, she began her online marketing journey, first as a copywriter and later as a content marketing specialist. Currently, she creates materials for online marketing as well as e-commerce campaigns.

Dr hab. Dariusz Tworzydło – PhD in Social Sciences with specialisation in Media Studies. He is an expert in fields such as economics, social research, informatic systems and public relations. He graduated from Maria Curie Skłodowska University in Lublin, he received a professional degree from the Cracow University of Economics, WSB-National Louis University and the Rzeszow University of Technology. He is currently working for the University of Warsaw. He worked at the University of Wrocław, the Cracow University of Economics, the University of Economics

in Katowice, The Witold Pilecki University of Applied Sciences in Oświęcim and the University of Information Technology and Management in Rzeszów. He is a CEO of two companies – PR Agency Exacto and Newslime. He is also a vice-president of the board of “Klastry Polskie”.

Kontakt/Contact:

Wojciech Szymański

Ideo Sp. z o.o.

ul. Nad Przyrwą 13

35-234 Rzeszów

17 860 21 86

Magdalena Tobiasz

Ideo Sp. z o.o.

ul. Nad Przyrwą 13

35-234 Rzeszów

17 860 21 86

Dariusz Tworzydło

EXACTO sp. z o.o.

ul. Siemieńskiego 20/38

35-234 Rzeszów

tel. 602 44 55 96

The contribution of particular co-authors to preparation of the paper:

Wkład poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji:

Dariusz Tworzydło – 34%, Wojciech Szymański – 33%, Magdalena Tobiasz – 33%.

